

**TUMOR GLÔMICO EM CÃO DE 11 ANOS:
RELATO DE CASO**Mariana Cortez Matias e Silva
Prof. Frederico Ramos Virgílio de Lima

RESUMO: Os tumores glômicos são neoplasias raramente diagnosticadas em cães, tendo origem nas células do corpo glômico, estruturas responsáveis pela regulação do fluxo sanguíneo. Embora descritos com maior frequência em medicina humana, sua ocorrência em pequenos animais é incomum e pouco documentada na literatura veterinária, dificultando o trabalho de análise histopatológica. Este relato descreve um caso clínico no Rio de Janeiro no ano de 2025 sobre um raro tumor glômico em um cão macho, sem raça definida (SRD), fértil, de 11 anos de idade e pesando 28,4 kg, que foi atendido em uma clínica veterinária no município do Rio de Janeiro. O cão apresentou múltiplas lesões extensas e aderidas na região muscular da face, sendo realizada avaliação oncológica, hemograma, exames bioquímicos, avaliação cardiológica e citologia pré-cirúrgica. Diante da gravidade das lesões e da ausência de contra indicações cirúrgicas, optou-se por intervenção cirúrgica para remoção das formações tumorais localizadas no lado esquerdo do abdômen e no lado direito do pescoço. As amostras foram encaminhadas para análise no exame histopatológico, que revelou um diagnóstico de tumor glômico, uma neoplasia rara em cães. O canino apresentou uma boa recuperação pós-operatória, sem intercorrências clínicas ou complicações nos dias subsequentes à cirurgia. O paciente apresentou boa recuperação pós-operatória, sem intercorrências. Este caso contribui para o conhecimento de neoplasias pouco frequentes em cães, ressalta a importância do diagnóstico diferencial e tratamento adequados ao protocolo.

Palavras-chave: canino; neoplasia; oncologia; tumor glômico.

Glomus tumor in an 11-year-old dog: case report – ABSTRACT: Glomus tumors are rare neoplasms that are rarely diagnosed in dogs, originating from the glomus body cells, structures responsible for the regulation of blood flow. Although more commonly described in human medicine, their occurrence in small animals is uncommon and poorly documented in veterinary literature, making histopathological analysis challenging. This report describes a clinical case in Rio de Janeiro in 2025 of a rare glomus tumor in an 11-year-old, 28.4 kg, intact male mixed-breed dog, who was treated at a veterinary clinic in the municipality of Rio de Janeiro. The dog presented with multiple extensive and adhered lesions in the muscular region of the face, prompting oncological evaluation, complete blood count (CBC), biochemical tests, cardiological assessment, and pre-surgical cytology. Given the severity of the lesions and the absence of surgical contraindications, surgical intervention was chosen for the removal of the tumor masses located on the left side of the abdomen and the right side of the neck. The samples were sent for histopathological analysis, which revealed a diagnosis of glomus tumor, a rare neoplasm in dogs. The canine showed a good postoperative recovery, with no clinical incidents or complications in the days following the surgery. The patient had a favorable recovery post-surgery, with no adverse events. This case contributes to the understanding of rare neoplasms in dogs and emphasizes the importance of differential diagnosis and appropriate treatment protocols.

Keywords: canine; neoplasia; oncology; glomus tumor.

Como citar:

MATIAS E SILVA, M. C.; LIMA, F. R. V. Tumor glômico em cão de 11 anos: relato de caso. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17066308